

BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHISINING KASBIY-METODIK TAYYORGARLIGINI XALQAROLASHTIRISHNING PEDAGOGIK MEXANIZMLARI

Turdaliyev Doston Sobirjon o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

"Pedagogika va psixologiya" kafedrası tayanch doktoranti

Email: turdaliyevdoston20@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-7721-0713>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17255017>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda bo'lajak ingliz tili o'qituvchisining kasbiy-metodik tayyorgarligini xalqarolashtirishning pedagogik mexanizmlari tahlil qilingan. Globalizatsiya jarayonida ta'lim sifatini oshirish uchun xalqaro tajribalarni o'rganish va ularni milliy tizimga integratsiya qilish dolzarb masaladir. Tadqiqotda ta'lim jarayonida qo'llaniladigan innovatsion metodlar, xalqaro sertifikatlash tizimlari, qo'shma dasturlar va pedagogik texnologiyalarning samaradorligi tahlil qilindi. Xalqaro standartlarga mos pedagogik mexanizmlarni joriy etish orqali bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalari rivojlantirilishi mumkin.

Kalit so'zlar: kasbiy tayyorgarlik, pedagogik mexanizmlar, xalqaro standartlar, ingliz tili, metodika, integratsiya, innovatsion texnologiyalar.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ИНТЕРНАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: В данной статье рассмотрены педагогические механизмы интернационализации профессионально-методической подготовки будущих преподавателей английского языка в Узбекистане. В условиях глобализации повышение качества образования и подготовка конкурентоспособных специалистов требует изучения международного опыта и его интеграции в национальную систему образования. В исследовании анализируется эффективность инновационных методов обучения, систем международной сертификации, совместных образовательных программ и современных педагогических технологий. Обосновано, что внедрение педагогических механизмов, соответствующих международным стандартам, способствует развитию профессиональных компетенций у будущих преподавателей английского языка.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, педагогические механизмы, международные стандарты, английский язык, методика, интеграция, инновационные технологии.

PEDAGOGICAL MECHANISMS FOR INTERNATIONALIZING THE PROFESSIONAL AND METHODOLOGICAL TRAINING OF FUTURE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS

Abstract: This article analyzes the pedagogical mechanisms of internationalizing the professional and methodological training of future English language teachers in Uzbekistan. In the context of globalization, enhancing the quality of education and preparing competitive specialists require studying international practices and integrating them into the national education system. The study examines the effectiveness of innovative methods applied in the learning process, international certification systems, joint educational programs, and modern pedagogical technologies. The paper argues that introducing pedagogical mechanisms aligned with international standards can significantly contribute to the development of professional competencies among future English teachers.

Keywords: professional training, pedagogical mechanisms, international standards, English language, methodology, integration, innovative technologies.

KIRISH

Bugungi globallashtirish davrida ta'lim tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish barcha mamlakatlarda, jumladan, O'zbekistonda ham eng dolzarb vazifalardan biridir. Ayniqsa, ingliz tili fanini o'qitish davlat miqyosida ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Prezidentimizning xorijiy tillarni rivojlantirishga qaratilgan farmon va qarorlari bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini yangi davr talablariga mos holda tayyorlash zarurligini ko'rsatadi.

Kasbiy-metodik tayyorgarlikni xalqarolashtirish nafaqat xorijiy tajribani o'zlashtirish, balki milliy ta'lim tizimining raqobatbardoshligini ta'minlashga ham xizmat qiladi. Zero, ingliz tili bugungi kunda global muloqot, xalqaro biznes, ilm-fan va texnologiyalar tiliga aylangan. Shu bois bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining xalqaro darajadagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi mamlakatimiz taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi [1].

ASOSIY QISM

Pedagogik mexanizmlar mohiyati:

Pedagogik mexanizmlar — ta'lim jarayonida samaradorlikni oshirishga xizmat qiluvchi metodlar, yondashuvlar va texnologiyalar tizimi bo'lib, ular orqali o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi shakllanadi. Xalqarolashtirish jarayonida quyidagi asosiy mexanizmlar alohida ahamiyat kasb etadi:

Kompetensiyaviy yondashuv – o'qituvchilarni faqat nazariy bilim emas, balki amaliy ko'nikmalarga ham ega qilish.

Innovatsion metodlar – kommunikativ metod, CLIL, project-based learning, blended learning kabi ilg'or yondashuvlardan foydalanish.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari – masofaviy ta'lim, onlayn kurslar, interaktiv platformalar orqali ta'lim samaradorligini oshirish.

Xalqaro sertifikatlash – IELTS, CEFR, Cambridge English kabi tizimlarni o'qituvchilarning tayyorgarlik darajasini baholash mezon sifatida qo'llash.

Qo'shma ta'lim dasturlari – xorijiy oliygohlar bilan hamkorlikda ikki diplomli dasturlarni tashkil etish.

Mazkur mexanizmlar orqali bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining nafaqat bilim, balki madaniyatlararo muloqot ko'nikmalari ham rivojlanadi [2].

Xalqaro tajribalar va O'zbekiston sharoiti:

Jahon tajribasiga nazar tashlasak, ko'plab mamlakatlarda ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda innovatsion metodlar keng qo'llanilmoqda.

Finlyandiya – CLIL yondashuvi asosida fanlarni ingliz tilida o'qitish yo'lga qo'yilgan.

Janubiy Koreya – ingliz tili o'qituvchilari uchun maxsus xalqaro malaka oshirish dasturlari mavjud.

Buyuk Britaniya va AQSH – o'qituvchi tayyorlash jarayonida tajriba almashinuvi va amaliyotga katta e'tibor qaratiladi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida xalqaro tajribalar asta-sekin joriy etilmoqda. Masalan, ta'lim muassasalarida CEFR darajalariga asoslangan baholash tizimi yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari, xorijiy universitetlar bilan qo'shma ta'lim dasturlari amalga oshirilmoqda, talabalar uchun xalqaro almashinuv dasturlari yo'lga qo'yilmoqda, o'qituvchilar uchun esa onlayn malaka oshirish kurslari muntazam ravishda o'tkazilmoqda [4].

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini xalqarolashtirish orqali bir qator ijobiy natijalarga erishish mumkin. Xususan, ta'lim jarayonida xalqaro standartlarga mos darslik va metodikalar keng qo'llanilmoqda, talabalar til ko'nikmalari bilan birga tanqidiy fikrlash hamda madaniyatlararo muloqot kompetensiyalarini rivojlantirmoqda. Shuningdek, o'qituvchilarning xalqaro sertifikatlash tizimlarida ishtiroki ortib bormoqda. Akademik almashinuv dasturlari esa talabalar va pedagoglarning xalqaro tajribasini boyitmoqda [5]. Bundan tashqari, ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar keng joriy qilinayotgani ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini xalqarolashtirish jarayonida quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega xalqaro standartlar asosida dars jarayonlarini tashkil etish, pedagoglarni xalqaro sertifikatlariga tayyorlash, zamonaviy texnologiyalarni ta'limga integratsiya qilish, xorijiy hamkorlik va qo'shma dasturlarni kengaytirish, talabalarning kasbiy kompetensiyalarini xalqaro me'yorlar darajasida shakllantirish. Bu mexanizmlarni samarali amalga oshirish orqali O'zbekistonda ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash tizimi sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tariladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva, Sh. Ingliz tili ta'limida zamonaviy metodlar. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2021.
2. Abduazizov, A. Tilshunoslik va metodika masalalari. – Toshkent: Universitet, 2018.
3. Qurbonova, D. Xorijiy til o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.
4. Rasulova, G. Oliy ta'limda ingliz tili darslarini samarali tashkil etish. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.
5. Yo'ldoshev, Q. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: O'zMU nashriyoti, 2015.
6. Crystal, D. English as a Global Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
7. Brown, H. D. Principles of Language Learning and Teaching. – New York: Pearson Education, 2007.

8. Richards, J. C.; Rodgers, T. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
9. Graddol, D. English Next. – London: British Council, 2006.
10. Harmer, J. The Practice of English Language Teaching. – Harlow: Pearson Longman, 2007.